

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Методика преподавания литературы в общеобразовательных школах

К. АНДАКУЛОВА

Нукусский ДПИ узбекского языка и
Студентка бакалавра литературы.

Аннотация: Наряду с обновлением и совершенствованием учебников, методических пособий, методических рекомендаций, являющихся основными материалами образования, приоритетным становится воспитание психически здоровой, интеллектуально зрелой молодежи с собственными мыслями и взглядами. В воспитании молодежи вместо формирования поколения, мыслящего одинаково и приходящего к единому выводу, уделяется внимание лидерству душевных качеств, деликатности чувств ребенка, его сердечных желаний, необходимости опоры на национальные традиции в формирование духовности.

Ключевые слова: педагогика, узбекская литература, студент, методика, современная система образования.

В науке и практике педагогики будущие коллеги наверняка заметили, что образование долгое время считалось приоритетом над воспитанием. После обретения независимости страны произошли серьезные изменения не только в общественно-политической жизни, но и в процессе образования. Изыскиваются новые пути повышения духовности подрастающего поколения, направления его к самостоятельному мышлению вместо того, чтобы давать ему готовые знания, и воспитания учащихся из немых

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

исполнителей в свободных участников образовательного процесса. Наряду с обновлением и совершенствованием учебников, методических пособий, методических рекомендаций, являющихся основными материалами образования, приоритетным становится воспитание психически здоровой, интеллектуально зрелой молодежи с собственными мыслями и взглядами.

В воспитании молодежи вместо формирования поколения, мыслящего одинаково и приходящего к единому выводу, уделяется внимание лидерству душевных качеств, деликатности чувств ребенка, его сердечных желаний, необходимости опоры на национальные традиции в формирование духовности.

Некоторые трудности, возникшие на начальном этапе независимости, не были полностью разрешены даже за четверть века суверенитета. Для того чтобы избавиться от ряда пороков прошлого режима, должно вырасти поколение, менталитет которого сформировался в период независимости.

Стоит отметить, что несравнима роль художественной литературы в воспитании психически здоровых поколений на основе национальных ценностей. Но стороны литературного произведения, способные положительно воздействовать на личность читателя, отраженные в тексте живые и художественные истины, нахождение тех, которые служат очищению души, и впитывание их в собственную природу, есть процесс, который легко бывает у формирующегося человека, это не так.

Методика обучения литературе изучает закономерности, связанные с процессом обучения художественной литературе. Он сочетает литературоведение с некоторыми чертами педагогики. То есть известно, что

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

литературоведение занимается проблемами истории литературы, теории и литературного процесса как отдельной дисциплины, а педагогика занимается законами воспитания детей. Но эти две науки не могут решить вопрос о том, чему и как следует обучать литературе в процессе непрерывного образования. В этом смысле методика преподавания литературы как отдельной дисциплины считается необходимой для филологического образования, имеет свой объект и предмет, цели и задачи, содержание и методы.

Говоря об истории методики преподавания литературы, можно сказать, что с момента появления в мире устной и письменной литературы доведение ее до уровня, при котором она способна воздействовать на психику человека, было одной из основных проблем.

В частности, говоря об истории теории и методики преподавания узбекской литературы, следует отметить, что до недавнего времени она интерпретировалась и пропагандировалась в основном в связи с Октябрьской революцией. На самом деле вопросы, связанные с преподаванием литературы у тюркских народов, восходят к очень глубокой древности. Можно сказать, что начало этой проблемы отражено в памятниках Орхун-Энасой.

Вопросы проникновения в суть литературы и художественного слова всегда имели большое социально-духовное значение в жизни народов Востока, в том числе и узбекского народа.

Например, великий мыслитель Средней Азии Абу Наср Фараби уделял особое внимание воспитательному значению голоса и речи, в своем трактате

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

«Происхождение науки» («Ихса уль-улум») выразительному чтению художественного произведения, рассказывая о прочитанном, подчеркивал, что это большое искусство. По его словам, людей, владеющих искусством рассказывания историй, называют «судьями». Люди, овладевшие искусством чтения и речи, приравниваются к философам и мудрецам.

Другой ученый-энциклопедист, Абу Али Ибн Сина, говорил о влиянии художественного творчества на психику человека и говорил, что при прослушивании газели настроение людей склоняется к радости и смеху или печали и плачу, особенно при разводе и хаджре. подчеркивает, что эти случаи будут увеличиваться. проф. Можно сказать, что К. Юлдошев совершил поворот в методике преподавания литературы. Ученый показал социальные, научные и педагогические основы существенно меняющегося литературного образования в коренным образом изменившемся обществе.

Он пишет, подчеркивая, что изложение литературных фактов не является целью уроков литературы, что знакомство с художественным произведением должно быть направлено на формирование у учащихся хороших нравственных качеств: скорее, чем ученик без качеств, нашему обществу нужны более ученики, которые впитали в себя человеческие качества, характерные для персонажей художественных произведений, которые со стороны кажутся малоподвижными»⁵.

Ученый подчеркивает необходимость опоры на ее национально-исторические корни в коренном обновлении литературного образования: «Художественная литература веками преподавалась в школах Древнего Туркестана на основе теории таджалли. Ведь Таджалли послужил

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

краеугольным камнем в создании основной части истинно художественных произведений. Литературное образование, основанное на этой теории, придает большое значение формированию у учащихся духовных качеств, воспитанию таких качеств, как преклонение перед мощью творца, боязнь его гнева, наслаждение его красотой. Он уделяет внимание воспитанию сердец учащихся, утончению их чувств и эмоций. Литературное образование, работающее на основе Таджалли, считает целью воспитание совершенного человека»б. Ученый отмечает, что педагогический анализ произведений должен стоять на приоритетном месте в формировании духовности учащихся.

В заключение можно сказать, что каждый методист внес свой вклад в развитие методики преподавания литературы в Узбекистане в пределах своих знаний, потенциала и интеллектуальных возможностей и проводит исследования с целью ее дальнейшего обогащения.

Использованная литература:

1. Методика преподавания литературы / учебное пособие: Хусанбоева К., Метова Р. Ниёз.: Т.:, 2018. - 352 страницы.
2. Ташанов К., Андакулова К. (2022). ТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧНЫХ ОБРАЗОВ. Современный журнал социальных и гуманитарных наук, 3, 45-49.
3. НОРОВ И. и ИСМАИЛ А. (2021). Роль современности в становлении узбекского языка как государственного. ЭТО — зеркало существования народа в мире, его жизнь — в его языке и литературе»). Журнал NX, 6(06), 773-775.

